

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР И СРЕДСТВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7135153>

Джамалов Хасан Нуманжанович

и.о.проф.кафедры «Налоги и налогообложение» ТФИ, к.э.н.,

Эргашев Мирзохид

*магистрант специальности «Налоги и налогообложение» Ташкентского
финансового института*

Современный этап развития Нового Узбекистана неизбежно затрагивает все сферы экономики. Налоговая система Республики Узбекистан не является исключением. Для государства в данном контексте инновационные цифровые технологии являются средством совершенствования системы налогового администрирования, усиления контроля в области налогообложения, а также борьбы с теневой экономикой и потерями бюджета, возникающими в результате уклонения от уплаты налогов.

В последние годы цифровая трансформация экономики является одним из главных приоритетов. В целях реализации концепции развития информационного общества была утверждена стратегия «Цифровой Узбекистан-2030».

Влияние цифровой экономики на налоговую систему можно обозначить в четырех аспектах:

- внедрение и оказание цифровых государственных услуг налоговой службой;
- автоматизированная система налогового контроля;
- создание благоприятных налоговых условий для стимулирования инвестиций в цифровые технологии;
- определение и разработка механизма налогообложения новых продуктов, операций, возникших в связи с применением цифровых технологий.

Роль цифровых технологий в повышении эффективности налогового администрирования в Республике Узбекистан, характеризуется следующими:

1. Главная задача налоговых органов на современном этапе – практически полное исключение прямого взаимодействия с налогоплательщиками и перевод всех операций в электронный формат. Для этого активно разрабатываются и внедряются специальные электронные сервисы налоговой службы, количество которых в настоящее время более 30. Они позволяют налогоплательщикам совершать большую часть своих обязанностей без посещения налоговых инспекций.

2. В последнее время налоговая служба плодотворно работает по расширению списка документов в электронном виде. Сегодня налогоплательщик может получить в онлайн-режиме более 20 документов.

С октября 2018 года в Узбекистане на базе "больших данных" стартовал крупный проект, который стал основой для автоматизированной системы контроля за уплатой НДС. На территории города Чирчика Ташкентской области, Навоийской и Сырдарьинской областей уже успешно проведен эксперимент по внедрению оформления электронных счетов-фактур хозяйствующими субъектами. *"С помощью новой системы практически в режиме реального времени ввелся мониторинг цепочек уплаты НДС. Система позволила выявлять разрывы в цепочках "налогоплательщик-контрагент", применение схем уклонения от уплаты стало экономически неэффективным, а значит сборы НДС стали расти"*, – сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК). Кроме того, с переходом бизнеса на онлайн-кассы, сумма платежа, количество и наименование товара (услуги), НДС и другие определяемые законом реквизиты стали передаваться напрямую в Центр обработки данных (ЦОД) ГНК, а это – обеспечил прозрачность бизнеса, создание среды доверия между предпринимателями и налоговыми органами, поскольку оперативное получение информации и их автоматизированный анализ не требуют дополнительных проверок.

3. На проект модернизации ЦОД налоговых органов возлагались большие надежды, связанные с сокращением "теневого" сектора экономики, повышением прозрачности экономики, созданием равных конкурентных условий. Для налогоплательщиков – это создание "умных" порталов и индивидуальных проактивных сервисов, более комфортные условия работы и минимум административной нагрузки.

4. Сегодня пользователями информации ЦОД являются более 11 тысяч сотрудников налоговых органов. Осуществляется обмен данными центра с внешними пользователями 53 министерств и ведомств, а также более чем с 650 тысячами пользователями персонального кабинета налогоплательщика в рамках электронных услуг. *Интенсивность обмена информацией составляет порядка 15 тысяч транзакций в секунду, в результате чего отмечается ежедневный рост объема информации ЦОД более чем на 9,5 Гб и общий объем налоговой информации превышает 22 ТБ.* Сегодня ГНК смотрит на свои данные с точки зрения понятия big data. Это действительно "большие данные", которые в процессе реализации проекта предстоит осмыслить и поставить на службу государству.

5. Повышение открытости налоговых органов, автоматизация бизнес-процессов и комплексное использование накопленной в ГНК Республики Узбекистан информации способны перевести работу налоговых инспекций в

область «налогового автомата», когда вся налоговая информация по четко заданным алгоритмам будет обрабатываться в автоматическом режиме.

Для дальнейшего повышения роли цифровых технологий - как фактора повышения эффективности налогового администрирования в Республике Узбекистан, **можно предложить следующие меры** государства:

1. В системе вновь созданной структуры органов ГНС особое внимание должно быть уделено к службе «*Солик инфо-сервис*», которая должна регулярно давать отчёты ГНК Республики Узбекистан о наличии и количестве разрабатываемых и внедренных специальных электронных сервисов налоговой службы.

2. Результаты эксперимента по внедрению оформления электронных счетов-фактур хозяйствующими субъектами в целях автоматизированной системы контроля за уплатой НДС должны быть обнародованы, имеющиеся проблемы должны обобщены и должны приняты экстренные меры, направленные на их решение.

3. Как важная мера борьбы с теневой экономикой государство должно в кратчайшие сроки обеспечить реализацию задач проекта ЦОД. *Расширение ЦОД и модернизация технологических процессов налогового администрирования позволит сократить объем ручных операций, сроки обработки информации, максимально формализовать и автоматизировать процедуры, а также значительно улучшить качество обслуживания налогоплательщиков.* Полная автоматизация, или как сейчас говорят цифровая организация процессов – это один из основных векторов совершенствования налогового администрирования.

4. Необходимо расширить объем и сферу пользователей информации ЦОД, так как после полного внедрения системы налоговой паспортизации требуется полный охват информации о налогоплательщиках. Расширение ЦОД ГНК позволит в реальном времени объединить потоки всех получаемых данных.

5. В результате реализации намеченных задач для дальнейшего повышения качества оказываемых налогоплательщикам услуг налоговые органы должны обеспечить постепенный рост доли интерактивных услуг. В частности – расчет налогов, вычисление показателей для карточек расчетов с бюджетами, формирование и направление документов налогоплательщику, предварительный отбор налогоплательщиков для проверки и т.д. Таким образом, внедрение цифровых технологий в процессы налогового администрирования позволяет обрабатывать большие массивы данных, затрачивать на это меньше времени, быстрее получать необходимую актуальную информацию по тому или иному налогоплательщику. Кроме того, работа в программных продуктах придает «прозрачность» осуществляемым бизнес-процессам в экономике страны. Все эти факторы оказывают влияние на повышение эффективности налогового администрирования в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5635 от 17.01.2019 г. «Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития»» // Национальная база данных законодательства, 08.03.2019 г. №6/19/5687/2723

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3927 от 2.09.2018 г. «О создании Фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие»» // Национальная база данных законодательства, 05.09.2018 г. №06/18/3927/1824.

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 мая 2011 года №125 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию информационного обслуживания налогоплательщиков органами государственной налоговой службы» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, №18, с.180

4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №48 от 18.01.2018 «Концепция внедрения технологий «Умный город» и план ее реализации в 2019-2030 годах» // Национальная база данных законодательства, 19.01.2019 г., № 09/19/48/2509.

5. Абдулов Д. Р., Саттаров У.А. Налоговые вызовы в цифровой экономике в Узбекистане. // Профессорский форум 2019 «Наука. Образование. Регионы». Экономические науки. 2019. № 2 (143). с. 34-42.

6. Олейник Л., Абдирахманов А. Времена перемен: Узбекистан переходит к использованию технологии блокчейн и крипто-активов. Рынок, деньги и кредит, 2018. №7, с.23-28